

НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВИЛСЯ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ, ВЫЗВАВШИХ АКД У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

Рахимова Хидоят Мамарасуловна старший
преподаватель
Кафедры Семейной и превентивной медицины
Факультета последипломного образования (ФПДО)

Аннотация: Задачей, поставленной перед нами для написания данной статьи, явилось нашего исследования явился анализ возможных аллергенов, вызвавших АКД у детей в возрасте от 5 до 17 лет. Для выполнения поставленных нами целей и задач нами было проанализировано анализ амбулаторных карт 26 детей с АКД, обратившихся в 2015-2017гг. Девочек было 15 (57,7%), мальчиков – 11 (42,3%). Атопическим дерматитом страдали 5 (19,2%) детей, стррофулюсом – 2 (7,6%), пищевой аллергией – 8 (30,1%). Часть детей с АКД, обратившихся в отделение, имели другой направительный диагноз: периоральный дерматит – у 6 (23,0%) , блефарит – у 2 (7,6%), дисгидроз – у 2 (7,6%). В результате чего мы пришли к выводам, что Patch-тестирование является золотым стандартом диагностики аллергического контактного дерматита. Список распространенных аллергенов, вызывающих аллергический контактный дерматит у детей, может изменяться в зависимости от множества факторов, таких как окружающая среда, и в зависимости от того, какой образ жизни ведет ребенок и с какими предметами он взаимодействует.

Ключевые слова: Аллергический контактный дерматит, лечение.

Abstract: The task set for us to write this article was the analysis of possible allergens that caused ACD in children aged 5 to 17 years. To achieve our goals and objectives, we analyzed the analysis of outpatient records of 26 children with ACD who applied in 2015-2017. There were 15 girls (57.7%), 11 boys (42.3%). 5 (19.2%) children suffered from atopic dermatitis, 2 (7.6%) - strophulus, 8 (30.1%) - food allergies. Some of the children with ACD who applied to the department had another

referral diagnosis: perioral dermatitis - in 6 (23.0%), blepharitis - in 2 (7.6%), dyshidrosis - in 2 (7.6%). As a result, we came to the conclusion that Patch testing is the gold standard for diagnosing allergic contact dermatitis. The list of common allergens that cause allergic contact dermatitis in children can vary depending on many factors, such as the environment, and depending on the lifestyle the child leads and what objects he interacts with.

Key words: Allergic contact dermatitis, treatment.

Введение. Аллергический контактный дерматит (АКД) является неблагоприятной кожной воспалительной реакцией, вызванной контактом с определенным экзогенным аллергеном, к которому пациент сенсибилизирован. После контакта с аллергеном в коже развивается иммунологическая реакция, проявляющаяся клинически экзематозным воспалением. Причиной развития АКД могут становиться более 3700 химических веществ. Около 60% пациентов, обратившихся к дерматологу по поводу аллергических высыпаний на коже, имеют хотя бы одну положительную реакцию при проведении тестирования, а у 46% пациентов регистрируется диагноз: «Аллергический контактный дерматит». Показатели заболеваемости контактным дерматитом в РФ в последние десять лет имели тенденцию к постепенному росту. В 2005 г. заболеваемость составляла 884,7 на 100 000, а в 2015 г. – 1101,5 на 100 000 населения в целом.

Целью нашего исследования явился анализ возможных аллергенов, вызвавших АКД у детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 26 детей с АКД, обратившихся в 2015-2017гг. Девочек было 15 (57,7%), мальчиков – 11 (42,3%). Атопическим дерматитом страдали 5 (19,2%) детей, строфулюсом – 2 (7,6%), пищевой аллергией – 8 (30,1%). Часть детей с АКД, обратившихся в отделение, имели другой направительный диагноз: периоральный дерматит – у 6 (23,0%) , блефарит – у 2 (7,6%), дисгидроз – у 2 (7,6%). Patch-тестирование было проведено одной девочке (в

Германии), страдающей тяжелой формой атопического дерматита. Выявлены положительные реакции на цетилстеариалкоголь, входящий в состав эмоленгов и кремов, ланолин, фузидовую кислоту, пчелиный воск. В зависимости от дебютной локализации высыпаний нами было выделено 5 групп аллергического контактного дерматита (АКД кожи лица, периоральной области, губ, АКД кожи век, АКД кожи шеи и туловища, АКД кожи рук и АКД кожи ног).

Результаты. Причинами контактного дерматита у 8 детей с локализацией на лице явилось использование фторсодержащих зубных паст, жевательных резинок, некоторых косметических кремов, используемых вместо эмоленгов. Процесс протекал тяжелее у детей с контактным дерматитом вследствие частого облизывания губ. АКД в области век развивался у двух детей после ремонта (возможная причина – дихромат калия), у одного ребенка – после дезинфекции помещений по поводу клопов. Веществом, чаще всего вызывающим АКД шеи и туловища (у 10 детей), явился сульфат никеля, входящий в состав металлических украшений, поясов, пряжек и т.д. У трех детей АКД кожи рук развивался на косметические средства, никель, лаки для ногтей. У двух детей был диагностирован АКД при ношении обуви. Для изготовления обуви могут использоваться вещества, имеющие в составе резину (меркаптобензотиазол, карбо-смесь, тиурамовая смесь, ртутная смесь, смесь черной резины и смешанная диалкилтиомочевина), клеи и адгезивные вещества, например, 4-трет-бутилфенол формальдегидная смола. Для производства обуви из дубленой кожи используется дихромат калия.

Выводы. Patch-тестирование является золотым стандартом диагностики аллергического контактного дерматита. Список распространенных аллергенов, вызывающих аллергический контактный дерматит у детей, может изменяться в зависимости от множества факторов, таких как окружающая среда, и в зависимости от того, какой образ жизни ведет ребенок и с какими

предметами он взаимодействует. Никель по-прежнему остается одним из самых распространенных аллергенов, дающих позитивные реакции у детей. Кроме того, очень важно тестировать детей на потенциальные аллергены, содержащиеся в их личных вещах, которыми они часто пользуются. Поиск аллергенов также должен включать местные антибиотики, кортикостероиды, противогрибковые средства (и самостоятельно купленные, и прописанные врачом), которые могли использовать пациенты для лечения пораженной области. Это необходимо для того, чтобы своевременно выявить аллергию и тем самым, исключив контакт с аллергеном и предприняв все необходимые терапевтические меры, предотвратить развитие АКД у ребенка.

Литература:

1. Khakimova L. et al. Acne in Allergic Skin Diseases //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 129-131.
2. Akbarovna K. S. et al. REVIEW OF THE COURSE AND TREATMENT FEATURES OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCOMITANT CARDIOVASCULAR DISEASE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
3. Khakimova L. et al. acne in allergic skin diseases. texas journal of medical science, 8. – 1818.
4. Halimovna A. D. Analysis of the Basic Principles of Relief of Acute Laryngotracheitis in Children //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 314-316.
5. Halimovna A. D. To Evaluate the Effect of Correction of Vitamin D Deficiency on the Dynamics of Endocrine Diseases //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 317-320.
6. Хакимова Л. и др. Безопасное материнство и эффективный антенатальный уход //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 8/S. – С. 91-95.
7. Аблакулова М., Абдухамидова Д. ОСОБЕННОСТИ СТАРЕЮЩЕГО ОРГАНИЗМА И ФАРМАКОТЕРАПИИ В ГЕРИАТРИИ //InterConf. – 2020.

8. Рахимова Х. М. и др. Современные аспекты по улучшению качества ведения больных с патологией эндокринных органов в условиях первичного звена медицинской помощи //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 10 (51). – С. 74-77.

9. Лапасов С. Х. и др. Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита с в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2017. – №. 2. – С. 13-21.

10. Хакимова Л. Р. и др. Оценка эффективности обучения основам доказательной медицины в последипломном образовании врачей общей практики //Медицина и экология. – 2017. – №. 4 (85). – С. 130-133.

11. Лапасов С. и др. Современные подходы в диагностике и лечении гельминтозов у детей в первичном звене здравоохранения //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2015. – №. 2 (83). – С. 172-177.

12. Лапасов С., Хакимова Л., Абдухамидова Д. Повышение качества оказания медицинской помощи детям с гельминтозами и паразитарными заболеваниями в условиях первичной медико-санитарной помощи //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2014. – №. 3 (79). – С. 40-40.

13. Абдухамидова Д., Аблакулова М. Роль врача общей практики в профилактике ожирения //Журнал вестник врача. – 2011. – Т. 1. – №. 2. – С. 27-30

14. bdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. BOLALARDA UCHRAYDIGAN UROLITIAZ KASALLIGINI EPIDEMIOLOGIYASI VA XAVF OMILLARI (Adabiyotlar sharhi) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.

15. Юсупов Ш. А., Хакимова Л. Р. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ДЕТЕЙ //Вестник Авиценны. – 2023. – Т. 25. – №.

16. – С. 346-355. 3. Хакимова Л. Р. и др. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АУТОШТАММОВ LACTOBACILLUS SPP. ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОБИОТИКОВ //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 8.

17. Гимранова И. А. и др. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) //КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. – 2023. – Т. 68. – №. 9.

18. Abdurasulovich Y. S., Rafikovna K. L. CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 7. – №. 2.

19. Хакимова Л., Лапасова М., Лапасова З. The use of innovative learning methods in high educational establishments as a stage of implementation of improving the quality of the educational process //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 1/S. – С. 121-125.